

ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI MA'LUMOTLAR BAZASINI JORIY ETISHDAGI MUAMMOLAR VA FIKRLAR

G.Joldasova

Nukus Davlat Pedagogika Instituti 1-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Raqamli asrda ta'lim muassasalari o'qitish va o'rganish tajribasini yaxshilash uchun elektron resurslarga tobora ko'proq murojaat qilmoqdalar. Ushbu resurslarni boshqarish va ulardan foydalanishning asosiy jihatlaridan biri ularni samarali saqlash va tartibga solish uchun ma'lumotlar bazasini joriy etishdir. Shu bilan birga, elektron ta'lim resurslari ma'lumotlar bazasini joriy etish jarayonida turli muammolar va mulohazalarni hal etish zarur.

Kalit so'zi: masshtablik, interfeys, minimallashtirish, multimedia dasturlari, elektron darslik

Аннотация: В эпоху цифровых технологий образовательные учреждения все чаще обращаются к электронным ресурсам для повышения качества преподавания и обучения. Одним из основных аспектов управления и использования этих ресурсов является внедрение базы данных для их эффективного хранения и организации. В то же время необходимо решить различные проблемы и соображения в процессе внедрения базы данных электронных образовательных ресурсов.

Ключевые слова: масштабируемость, интерфейс, минимизация, мультимедийные программы, электронный учебник.

Annotation: In the digital age, educational institutions are increasingly turning to electronic resources to enhance the teaching and learning experience. One of the main aspects of the management and use of these resources is the implementation of a database for their efficient storage and organization. At the same time, it is necessary to solve various problems and considerations in the process of introducing the database of electronic educational resources.

Key word: scalability, interface, minimization, multimedia programs, electronic textbook.

Elektron resurs yaratishda ma'lumotlar xavfsizligin ta'miyinlash muhimdir. Ya'niy ma'lumotlar xavfsizligi deganimiz bu- elektron ta'lim resurslari ma'lumotlar bazasini joriy etishda asosiy masalalardan biri ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashdir. Ta'lim muassasalari talaba yozuvlari, baholash ma'lumotlari va mulkiy kontent kabi nozik ma'lumotlarni himoya qilishi kerak. Shifrlash, kirish nazorati va muntazam xavfsizlik tekshiruvlarini o'z ichiga olgan mustahkam xavfsizlik choralarini qo'llash ma'lumotlar buzilishi va ruxsatsiz kirishning oldini olish uchun juda muhimdir.

Amalga oshirishdagi muammolar

Ma'lumotlar xavfsizligi - elektron ta'lim resurslari ma'lumotlar bazasini joriy etishda asosiy masalalardan biri ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashdir. Ta'lim muassasalari talaba yozuvlari, baholash ma'lumotlari va mulkiy kontent kabi nozik ma'lumotlarni himoya qilishi kerak. Shifrlash, kirish nazorati va muntazam xavfsizlik tekshiruvlarini o'z ichiga olgan mustahkam xavfsizlik choralarini qo'llash ma'lumotlar buzilishi va ruxsatsiz kirishning oldini olish uchun juda muhimdir.

Masshtablilik - yana bir qiyinchilik - bu ma'lumotlar bazasi o'sib borayotgan elektron resurslar hajmini sig'dira olishini ta'minlashdir. Ko'proq kontent qo'shilganligi sababli, ma'lumotlar bazasi ortib borayotgan saqlash talablari va yuqori trafik yuklarini ishlashga putur etkazmasdan boshqarishi kerak. Ma'lumotlar bazasini loyihalash va infratuzilmani o'rnatishda miqyoslash imkoniyatlarini hisobga olish kerak.

Ma'lumotlar yaxlitligi va sifati - ma'lumotlarning yaxlitligi va sifatini ta'minlash ta'lim resurslarining ishonchliligi va aniqligi uchun muhim ahamiyatga ega. Noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumotlar foydalanuvchilar o'rtasida chalkashliklarga olib kelishi va o'rganish tajribasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ma'lumotlarni tekshirish mexanizmlarini, ma'lumotlarni muntazam tozalash jarayonlarini va versiyalarni boshqarish tizimlarini amalga oshirish ma'lumotlar bazasi yuqori sifatli va dolzarb tarkibga ega bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.

Mavjud tizimlar bilan integratsiya - elektron ta'lim resurslari ma'lumotlar bazasini ta'limni boshqarish platformalari, talabalar axborot tizimlari va kontentni boshqarish tizimlari kabi mavjud tizimlar bilan integratsiya qilish murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Turli tizimlar o'rtasida uzluksiz ma'lumotlar almashinuvi va o'zaro ishlashini ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish, standartlashtirilgan ma'lumotlar formatlari va mustahkam integratsiya mexanizmlari talab qilinadi.

Amalga oshirish uchun mulohazalar

Foydalanuvchi interfeysi va tajribasi - ma'lumotlar bazasining foydalanuvchi interfeysi ta'lim resurslarini oson navigatsiya qilish, qidirish va qidirishni osonlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Intuitiv dizayn xususiyatlari, ilg'or qidiruv funksiyalari va sozlanishi afzalliklarga ega foydalanuvchilarga qulay interfeys umumiy foydalanuvchi tajribasini yaxshilashi va ma'lumotlar bazasidan foydalanishni rag'batlantirishi mumkin.

Foydalanish imkoniyati va muvofiqlik - ma'lumotlar bazasi WCAG yo'riqnomalari kabi mavjudlik standartlariga mos kelishini ta'minlash barcha o'quvchilarga, shu jumladan nogironlarga teng kirishni ta'minlash uchun juda muhimdir. Tasvirlar uchun alternativ matn, klaviatura navigatsiyasini qo'llab-quvvatlash va semantik HTML belgilarini qo'llash ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini yaxshilashi va inklyuzivlikni oshirishi mumkin.

Zaxiralash va tiklash - ma'lumotlar bazasini ma'lumotlar yo'qolishi va tizim nosozliklaridan himoya qilish uchun mustahkam zaxira va tiklash strategiyasini amalga oshirish juda muhimdir. Inqiroz holatlarida uzluksiz vaqtni minimallashtirish va elektron ta'lim resurslaridan foydalanishning uzluksizligini ta'minlash uchun muntazam zaxira nusxalari, saytdan tashqarida saqlash va falokatlarni tiklash rejalari amalga oshirilishi kerak.

Ta'lim sohasida elektron resurslarni yaratishga ko'plab olimlar va tadqiqotchilar hissa qo'shdilar. Bu shaxslar axborotni saqlash, olish va raqamli formatlarda tarqatish usullarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Elektron resurslarni yaratishga katta hissa qo'shgan bir nechta taniqli olimlar:

- Greys Xopper -amerikalik kompyuter olimi va kompyuter dasturlash sohasida

kashshof edi. U kompyuter dasturlash tili uchun birinchi kompilyatorni ishlab chiqish va yuqori darajadagi dasturlash tillaridan foydalanishni ommalashtirishga hissa qo'shgan. Xoppering ishi elektron resurslarni samarali boshqarish va taqdim etish uchun zarur bo'lgan dasturiy vositalarni yaratish uchun asos yaratdi.

- Duglas Engelbart -amerikalik muhandis va ixtirochi bo'lib, inson va kompyuter o'rtasidagi o'zaro ta'sirga oid ishlari bilan tanilgan. U kompyuter sichqonchasini ixtiro qilgan va gipermatn va hamkorlikda hisoblash kabi kashshof tushunchalarni yaratgan. Engelbartning tadqiqotlari va ixtirolari elektron resurslarga kirish uchun qulay interfeyslarni ishlab chiqishga katta ta'sir ko'rsatdi.

- Ted Nelson - amerikalik sotsiolog va faylasuf bo'lib, u "gipermatn" atamasini yaratgan va Xanadu deb nomlanuvchi o'zaro bog'langan elektron hujjatlarning global tarmog'ini tasavvur qilgan. Uning chiziqli bo'lmagan axborotni tashkil etish va interaktiv multimedia interfeyslari haqidagi kontseptualizatsiyasi elektron resurslar va raqamli kutubxonalar dizayniga ta'sir ko'rsatdi.

- Tim Berners-Li - Butunjahon Internetni ixtiro qilgan britaniyalik kompyuter olimi. Uning birinchi veb-brauzer, server va protokollarni yaratishi zamonaviy internet va onlayn resurslarga asos soldi. Berners-Lining ishi elektron ma'lumotlarga kirish va almashish usullarini tubdan o'zgartirib, butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilar uchun yanada qulayroq bo'ldi.

- Vinton Serf - amerikalik kompyuter olimi, ko'pincha "Internet otalari" dan biri deb ataladi. U internet aloqasining asosini tashkil etuvchi TCP/IP protokollarini birgalikda ishlab chiqdi. Serfning tarmoq texnologiyalarini rivojlantirishga qo'shgan hissasi global miqyosda elektron resurslarni yaratish va tarqatishda muhim rol o'ynadi.

Bu olimlar, boshqalar qatori, ta'lim va undan tashqarida elektron resurslarni yaratish va rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan. Ularning innovatsion g'oyalari, tadqiqotlari va texnologiyalari raqamli davrga yo'l ochdi va biz elektron formatdagi ma'lumotlarga kirish va ular bilan o'zaro aloqada bo'lish usullarini shakllantirishda davom etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, elektron ta'lim resurslari ma'lumotlar bazasini joriy etish tizimning ishonchliligi, xavfsizligi va foydalanish qulayligini ta'minlash uchun turli muammolar va mulohazalarni keltirib chiqaradi. Ushbu muammolarni faol hal qilish va ma'lumotlar bazasini boshqarish bo'yicha ilg'or tajribalarga rioya qilish orqali ta'lim muassasalari raqamli o'quv materiallarini samarali saqlash va ulardan foydalanish uchun mustahkam platforma yaratishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1.Begimkulov U.Sh., Djuraev R.X., Isyanov R.G.,Sharipov Sh.S., Adashboev Sh.M., Soy M.N. Pedagogik ta'limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot, Toshkent: - 2011

2.Begimqulov U.Sh. Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagogik ta'limni tashkil etish. Pedagogik ta'limni jur, № 1, 2004 – 25-25 -b

3.Zokirova F.M. va boshqalar. Elektron o'quv – metodik majmualar va ta'lim resurslarini yaratish metodikasi. Metodik qo'llanma. – T.:OO“MTB, 2010,64-b

4.V.Jo'rayev "Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari" Ma'ruza matnlari.